

PERAN PEREMPUAN SEBAGAI HOST LIVE SHOPPING DI TIKTOK
DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL

ANGGOTA :

Satria Putra Pratama 101042430003

Muhammad Arif Kurniawan 1104223149

Hein Daniel Kaparang 101042430012

Farrel Abhizta Whisnutama 101042400010

Kewarnegaraan

2025/2026

LATAR BELAKANG MASALAH

Era digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja dengan munculnya fenomena live shopping, terutama di platform seperti TikTok. Salah satu tren yang menarik adalah dominasi perempuan sebagai host live shopping, yang memainkan peran penting dalam menarik audiens dan mendorong transaksi online. Live shopping di TikTok bukan sekadar strategi pemasaran baru, tetapi juga telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital.

Perempuan mendominasi peran sebagai host live shopping karena kemampuan komunikasi, ekspresi, dan daya tarik visual yang kuat dalam menyampaikan informasi produk kepada audiens. Host perempuan lebih efektif dalam membangun interaksi dengan pelanggan melalui pendekatan emosional dan storytelling yang lebih personal, yang berdampak langsung pada peningkatan konversi penjualan. Selain itu, keterampilan interpersonal yang dimiliki perempuan lebih menarik bagi pelanggan, terutama dalam mempengaruhi keputusan pembelian secara real-time.

Fenomena live shopping di TikTok telah mengubah pola konsumsi masyarakat dengan menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Fitur live streaming pada TikTok Shop mampu meningkatkan kepercayaan konsumen karena mereka dapat melihat produk secara langsung sebelum membeli. Selain itu, TikTok telah menjadi platform utama bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi e-commerce yang lebih luas.

Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan seorang host live shopping, terutama perempuan, meliputi kemampuan komunikasi, personal branding, dan engagement dengan audiens. Host yang dapat membangun hubungan dekat dengan audiens melalui interaksi langsung cenderung memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi. Selain itu, kepercayaan konsumen meningkat ketika host secara aktif menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan demonstrasi produk secara real-time.

Meskipun live shopping memberikan peluang ekonomi yang besar bagi perempuan, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Perempuan sering menghadapi standar kecantikan yang tinggi, pelecehan online, serta persaingan yang ketat di industri live streaming. Namun, di sisi lain, Live shopping telah menjadi peluang bagi perempuan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bekerja sebagai freelancer dalam bidang pemasaran digital. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi yang lebih inklusif.

Live shopping di TikTok tidak hanya mempengaruhi cara individu berbelanja, tetapi juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi digital. Live shopping telah menciptakan model bisnis baru yang menguntungkan bagi UMKM dan merek besar. Selain itu, Penjualan melalui live shopping dapat meningkatkan omzet penjual hingga 40% lebih tinggi dibandingkan metode e-commerce konvensional.

Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pekerjaan live host TikTok sebagai sumber pendapatan perempuan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner:

1. Apakah Anda pernah membeli produk melalui TikTok Live Shopping?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana live shopping di TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

2. Menurut Anda, apakah host perempuan lebih berpengaruh dalam meningkatkan minat beli dibandingkan host laki-laki?

Pertanyaan ini diberikan untuk mengukur apakah perempuan sebagai host live shopping memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan laki-laki.

3. Apa yang menurut Anda menjadi keunggulan host perempuan dibandingkan host laki-laki dalam live shopping?

Pertanyaan ini menggali lebih dalam aspek apa yang membuat perempuan lebih dominan sebagai host live shopping.

4. Apa faktor utama yang membuat Anda lebih percaya untuk membeli dari host live shopping?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang paling berpengaruh dalam membangun kepercayaan konsumen.

5. Menurut Anda, apakah live shopping di TikTok dapat membantu perekonomian digital, terutama bagi perempuan?

Pertanyaan ini ditanyakan agar kita mengetahui persepsi responden terhadap dampak live shopping dalam mendukung perempuan dan ekonomi digital.

6. Apakah live shopping di TikTok dapat menjadi peluang kerja bagi perempuan?

Pertanyaan ini diberikan agar kita mengetahui potensi live shopping sebagai peluang karier bagi perempuan.

7. Apa tantangan terbesar bagi perempuan sebagai host live shopping?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi perempuan dalam profesi ini.

8. Apa yang dapat meningkatkan efektivitas host perempuan dalam live shopping?

Pertanyaan ini bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan kesuksesan perempuan dalam live shopping.

Dengan menggunakan kuesioner ini, kami berharap dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai bagaimana perempuan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi digital melalui host live shopping di tiktok.

Document Kuesioner

Document ini dibuat untuk menghitung respon dari responden yang telah menjawab Kuesioner Penelitian Peran Perempuan Sebagai Host Live Shopping Di Tiktok Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital.

Apa Jenis Kelamin Anda?

16 jawaban

Berapa Usia Anda?

16 jawaban

1. Apakah Anda pernah membeli produk melalui TikTok Live Shopping?

16 jawaban

2. Menurut Anda, apakah host perempuan lebih berpengaruh dalam meningkatkan minat beli dibandingkan host laki-laki?

16 jawaban

3. Apa yang menurut Anda menjadi keunggulan host perempuan dibandingkan host laki-laki dalam live shopping?

16 jawaban

4. Apa faktor utama yang membuat Anda lebih percaya untuk membeli dari host live shopping?

16 jawaban

5. Menurut Anda, apakah live shopping di TikTok dapat membantu perekonomian digital, terutama bagi perempuan?

16 jawaban

6. Apakah live shopping TikTok dapat menjadi peluang kerja bagi perempuan?

16 jawaban

7. Apa tantangan terbesar bagi perempuan sebagai host live shopping?

16 jawaban

8. Apa yang dapat meningkatkan efektivitas host perempuan dalam live shopping

16 jawaban

Hasil Analisa dari Pengambilan Data

Pada beberapa tahun terakhir, live shopping di TikTok mengalami pertumbuhan yang signifikan. Platform ini menawarkan interaksi live antara penjual dan konsumen, sehingga pengalaman belanja menjadi lebih hidup. Dengan jumlah pengguna TikTok yang semakin meningkat, banyak bisnis dan orang-orang menggunakan fitur live untuk memasarkan dan menjual produk mereka. Ciri khas dari live shopping adalah penggunaan seorang host atau presenter yang menceritakan produk, menjawab pertanyaan penonton, serta mendesak penjualan dengan cara yang menyenangkan. Faktor ini menjadi salah satu kunci sukses dari strategi live shopping.

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden setuju bahwa host perempuan lebih berpengaruh dalam meningkatkan minat beli dibandingkan host laki-laki. Responden menilai bahwa host perempuan cenderung lebih ekspresif dan komunikatif, sehingga mampu menarik perhatian audiens dengan lebih baik. Selain itu, host perempuan dianggap memiliki kemampuan persuasi yang lebih kuat, terutama dalam menjelaskan produk secara detail dan membangun kedekatan dengan penonton. Hal ini membuat mereka lebih efektif dalam membangun interaksi yang erat dengan audiens, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian selama sesi live shopping. Selain itu, host perempuan juga memberikan kesan yang lebih meyakinkan dan profesional, terutama dalam kategori produk kecantikan, fashion, dan kebutuhan rumah tangga.

Selain berperan dalam meningkatkan minat beli, live shopping di TikTok juga dianggap sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan, terutama bagi perempuan. Responden setuju bahwa platform ini menciptakan peluang kerja bagi perempuan, baik sebagai host live shopping maupun pemilik bisnis online. Dengan sistem kerja yang fleksibel, perempuan dapat menjalankan profesi ini dari rumah tanpa memerlukan modal besar. Selain itu, pertumbuhan live shopping juga mendorong perkembangan ekonomi digital dengan semakin banyaknya UMKM yang memanfaatkan TikTok sebagai sarana pemasaran dan penjualan. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam industri live shopping, ekosistem digital menjadi lebih inklusif dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk mendapatkan penghasilan melalui platform ini.

Meskipun live shopping memberikan banyak peluang, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Persaingan di industri ini semakin ketat, mengingat semakin banyak host dan seller yang bermunculan di TikTok. Selain itu, kepercayaan konsumen harus terus dijaga, mengingat beberapa kasus penipuan atau produk yang tidak sesuai deskripsi dapat merusak reputasi bisnis. Untuk tetap unggul di industri ini, host juga harus terus meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemasaran agar lebih efektif dalam membangun engagement dengan audiens.

Kesimpulan

Peran perempuan sebagai host live shopping di TikTok terbukti memiliki dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kemampuan mereka yang lebih ekspresif, komunikatif, serta mampu membangun keterlibatan emosional dengan audiens menjadikan mereka faktor utama dalam meningkatkan minat beli konsumen. Host perempuan tidak hanya berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai influencer yang dapat membentuk preferensi konsumen dan memperkuat loyalitas merek.

Selain itu, live shopping di TikTok telah membuka peluang kerja baru bagi perempuan, baik sebagai host profesional maupun sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan platform ini untuk memasarkan produk mereka. Fleksibilitas pekerjaan ini memungkinkan lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik mereka. Dengan demikian, live shopping tidak hanya meningkatkan penjualan produk tetapi juga memperluas akses perempuan terhadap kemandirian finansial.

Dalam skala yang lebih luas, tren ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor e-commerce dan ekonomi kreatif, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan dinamis. Namun, untuk mempertahankan keberlanjutan perkembangan ini, diperlukan regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital bagi perempuan, serta strategi pemasaran yang lebih inovatif agar tetap kompetitif di era digital yang terus berkembang. Dengan pemanfaatan potensi yang maksimal, perempuan sebagai host live shopping dapat terus menjadi motor penggerak dalam ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.

Daftar Pustaka

Aji, G., Fatimah, S., Minan, F., & Azmi, M. A. (2022). Analisis Digital Marketing Tiktok Live sebagai Strategi Memasarkan produk UMKM Anjab Store. *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.35912/JBPD.v2i1.2007>

Firda Sania, A. M., & Febriana, P. (2024). Live Streaming TikTok Meningkatkan Penjualan dan Keterlibatan Merek di Indonesia. *CONVERSE: Journal Communication Science*, 1(2), 37–48.

Halim, R. A., & Pribadi, M. A. (2024). Interaksi Simbolik pada Host Livestreamer di TikTok @Luunashop. *Koneksi*, 8(2), 276–285.

Ivoniasari, O., & Abadi, T. W. (2023). TikTok Live Streaming sebagai Media Komunikasi Pemasaran Digital. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

Ryhans, A., & Hendayani, R. (2024). Pengaruh Live Streaming Advertising Melalui Tiktok Shop Terhadap Niat Pembelian Konsumen Pada Produk Implora. *e-Proceeding of Management*, 11(5), 4835–4840.